

“MAVLONO ORIF DEGGARONIY ZIYORATGOHI”

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6595048>

Habibullayeva Orzugul Shukrullayevnaning

Karmana tumani 9-umumiy o'rta ta'lim maktabining

Tarix fani o'qituvchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Navoiy viloyati Karmana tumani Hazora qishlog'ida joylashgan tarixiy qadamjo haqida va buyuk avliyo Mavlono Orif Geggaroniy haqida va u kishining ustozalri va shogirdlari haqida fikr yuritiladi.*

Kalit so'zlar: *Tarixiy obidalar, tarix tilsimlari, buyuk shaxslarga ehtirom*

Ona diyorimiz O'zbekiston tarixiy obidalar , ziyoratgohlarga juda boydir. Shunday obida va ziyoratgohni o'zida mujassam etgan O'zbekistonning Buxoro va Samarqand orasida joylashgan manzil Navoiy viloyati Karmana tumanidagi Hazora qishlog'idir. Hazora qishlog'ida joylashgan Mavlono Orif Deggaroniy ziyoratgohlari qadimiy maskanlardan biridir. Mavlono Orif Deggaroniy ziyoratgohlarida Deggaroniy **qabrlari , tug'lari , qadimiy chillaxona, qudug' , masjid , muzey** joylashgan. 2007 – yilda bu yerda ta'mirlash ishlari olib borildi. Ushbu ziyoratgohga vatandoshlarimiz va chet ellik sayyohlar kelishsa bu yerning naqadar aziz maskan ekanligiga guvoh bo'lishadi. Mavlono Orif Deggaroniy 1313-yilda Hazora qishlog'I "Deggaron" dahasida tug'ulganlar. U kishi haqida to'liq ma'lumotlar kam. Mavlono Orif Deggaroniy Sayid Amir Kulolning eng yaqin shogiridlaridan biri bo'lgan. Xojagon Naqishbandiya tariqatiga muhim hissa qo'shgan. U kishi bashoratchi , karomatgo'y avliyo bo'lganlar. Mavlono Orif Deggaroniy 1380-yil vafot etganlar. "Deggaron " -so'zi qazon yasovchi mahalla degan ma'noni anglatadi. Aytishlaricha bu ziyoratgohda qilingan niyat va duolar o'z ijobatini topar ekan .

1991-yil 16-may oyida Italiyalik 2 ta olim ushbu qadamjoga kelgan. Ularning qo'llaridagi manbada Hazora qishlog'idagi bu qadimiy bino VI-VII asrda qurilgani yozilgan. Ushbu kitobda qayid etilishicha, bu masjid Zardushtiylar davrida ibodatxona sifatida qurilgan. Ammo ayrim manbalarda masjid XI asrda qurilganligi aytilgan. Binoning 4 tomoni ochiq bo'lib, uning 9 ta gumbazini 4 ta g'isht ustun ko'tarib turadi.

Masjidga uzoqdan boqaningizda katta qubbaga ko'zingiz tushadi. Atrofida esa undan kichik qubalar bor. Masjid ichiga kirsangiz o'rtadagi katta qubbani 4 ta fil poyalari ko'tarib turibdi, yani fil oyoqlari ma'nosida. Ustunlari juda qalin bo'lgani uchun fil poyalari deb nomlangan.

Masjid qulay geografik o'rinda qurilgan. Eshik va derazalar Janubda joylashgan. Qishda issiq, yozda salqin bo'lgan. Masjid Ziyoratgohning shimoliy - g'arbida joylashgan. Masjid shimolida qo'rg'on devorlari saqlanib qolgan. Masjidning shimol va

sharq tomonida 1 tadan deraza , janubida 2 ta deraza bor.Masjid aniqlik bilan to'g'ri o'lchamda kvadrat shakilda qurilgan.Tomonlari 17 X 17 metrni tashkil etadi. Yani to'rt tomoni ham 17 metrdan.Hozirgi kunda ushbu masjidning old tomonida usti yopiq ayvon qurilgan. Ayyonga qo'qonlik ustalari mahorati bilan uymakor naqishlar bilan bezangan ustunlar o'rnatilgan.

Ziyoratgohdagi muzeydan o'rta asrlardan XX asr boshlarigacha bo'lgan buyumlar joy olgan. Qadimiy kulolchilik buyumlari xumlar, ko'zalar shular jumlasidandir. Muzeydan yana qadimiy liboslar, ro'mollar, chachvon va so'zanalar joy olgan. Muzey xonasida devoriy suratlar bor. Bundan tashqari donni ezadigan va sutni quyultiradigan tarixiy ro'zg'or buyumlari mavjud. Muzey xonasi yorug', 6 ta deraza va uymakor ustunlar bor. o'chami 12X12 metr. Bizni e'tiborimizni tortgan buyum bu xumlar. Qadimda xumlarda oziq ovqat mahsulotlari saqlangan deb aytdi Tarix ustozingiz. Bu Xumlarda saqlangan mahsulotlar achibmagan, bijg'imagan. Sababi xum toza tuproqdan mohirona ishlangan va yozda salqin havo bergan. Bizga ma'lumki suv tarkibida vodorod va kislarod yana turli xil minerallar bo'ladi. Mavlono Orif Deggaroniy ziyoratgohlarida joylashgan qudug'dan chiqadigan suvni tadqiqotchilarimiz tekshirganlarida tabiiy va tozaligi haqida aytishgan. Suvning inson tanasiga foydali ekanligi hammaga ma'lum. Ziyoratga kelganlar niyat qilib bu suvdan ichishadi. Qudug'dan suv arqonlar yordamida chelak bilan chiqoriladi. Qudug'ning chuqurligi 20 metrdan oshadi. Aytishlaricha qudug'ga qarab aytilgan tilak ijobat bo'larkan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Karmana tarixi asari 2018-yil
2. Mahmud qashg'ariyning –Hayot durdonasidan tomchilar asari
3. Tarixiy manbalar